

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH ORQALI KAMBAG‘ALLIKKA QARSHI KURASHISH STRATEGIYALARI

Sanaqulova Barnogul,¹
Karimov Xasanjon,²

¹Oriental universiteti “Biznes va boshqaruv”
kafedrası iqtisodiyot fanlari doktori, professori

²Oriental universiteti “Biznes va boshqaruv”
kafedrası tayanch doktoranti

Tel 90-101 10 10

Annotatsiya

Ushbu maqolada kichik biznesni rivojlantirishning kambag‘allikka qarshi kurashdagi roli yoritiladi. Ularning bandlikni oshirish va iqtisodiy faollikni kuchaytirishdagi ahamiyati tahlil qilinib, innovatsion yondashuvlar hamda davlat va xususiy tashabbuslarni uyg‘unlashtirish asosida samarali strategiyalar ishlab chiqish zarurligi asoslanadi.

Kalit so‘zlar: kichik biznes, kambag‘allik, bandlik, iqtisodiy faollik, innovatsion yondashuv, davlat qo‘llab-quvvatlovi, xususiy tashabbus, strategiya.

Abstract:

This article highlights the role of small business development in combating poverty. It analyzes their importance in increasing employment and enhancing economic activity, and substantiates the need to develop effective strategies based on innovative approaches as well as the integration of public and private initiatives.

Keywords: Small business, Poverty, Employment, Economic activity, Innovative approach, Government support, Private initiative, Strategy.

1. Kirish

Zamonaviy iqtisodiy taraqqiyot sharoitida kambag‘allikka qarshi kurashish nafaqat ijtimoiy himoya choralari kengaytirish, balki iqtisodiyotning faol va barqaror segmentlarini rivojlantirish bilan ham bevosita bog‘liqdir. Shu nuqtai nazardan, kichik biznes subyektlari kambag‘allikni kamaytirishning muhim mexanizmlaridan biri sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Ular bandlik darajasini oshiradi, aholining o‘zini o‘zi band qilishi va daromad manbalarini diversifikatsiya qilish imkoniyatini kengaytiradi, shuningdek, hududiy iqtisodiy o‘shishning manbai sifatida ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlaydi.

Ilmiy adabiyotlarda kichik biznesning rivojlanishi kambag‘allikni qisqartirish strategiyasining tarkibiy qismi sifatida ko‘riladi, chunki u iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish, innovatsion faoliyatni rag‘batlantirish va ijtimoiy tengsizlikni kamaytirishga xizmat qiladi. Shu bois, kichik biznes subyektlari faoliyatini qo‘llab-quvvatlash va ularni tizimli rivojlantirish davlatning iqtisodiy va ijtimoiy siyosatida ustuvor vazifa bo‘lib, kambag‘allikka qarshi kurashishda kompleks strategik yondashuvni shakllantirishning muhim sharti hisoblanadi.

2. Adabiyotlar tahlili

Kichik biznes subyektlarining rivojlanishi kambag'allikka qarshi kurashishda muhim strategik omil sifatida ko'plab ilmiy manbalarda keng yoritilgan.

Rossiyalik olimlar V. V. Radaev va O. Y. Bessonova o'z tadqiqotlarida kichik biznesning milliy iqtisodiyotdagi ulushi va bandlikni ta'minlashdagi strategik ahamiyatini chuqur tahlil qilganlar. Ularning ta'kidlashicha, kichik biznes nafaqat iqtisodiy faollikni kuchaytiradi, balki ijtimoiy tengsizlikni yumshatish, aholining turli qatlamlarini ish bilan ta'minlash hamda kambag'allik darajasini pasaytirishda samarali mexanizm sifatida alohida o'rin tutadi.

Shu bilan birga, V. A. Pohvoshev va O. A. Kolesnikova (2015) olib borgan tadqiqotlarda ayollar tadbirkorligini qo'llab - quvvatlash kichik biznesni rivojlantirishning muhim yo'nalishi sifatida baholangan bo'lib, bu jarayon aholining iqtisodiy faolligini oshirish, oilaviy daromadlarni ko'paytirish va kambag'allikni qisqartirishda bevosita ta'sir kuchiga ega omil sifatida talqin etiladi.

Bundan tashqari, mahalliy olimlar ham ushbu masalaga alohida e'tibor qaratganlar. F. I. Shaxmatovning(2018) izlanishlarida kichik biznesni rivojlantirish respublika iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish va kambag'allikni qisqartirishda hal qiluvchi rol o'ynashi ta'kidlangan.

Shunday qilib, V. S. Nechiporenko (2020) g'oyalarini ilgari surgan kichik biznes subyektlarini moliyaviy qo'llab - quvvatlash, kreditlash va soliqqa oid imtiyozlar berish orqali ularning barqaror faoliyatini ta'minlash kambag'allikka qarshi kurashish strategiyalarida muhim vosita ekanini ko'rsatadi.

3. Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu metodologiya kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlantirish orqali kambag'allikka qarshi kurashish strategiyalari baholashga xizmat qildi. Tadqiqotda tahlil va sintez, abstrakt-mantiqiy tafakkur, ilmiy umumlashtirish hamda taqqoslama tahlil usullari qo'llanildi.

4. Tahlil va natijalar

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlantirish kambag'allikka qarshi kurashishda muhim strategiya hisoblanadi. Bu jarayon yangi ish o'rinlari yaratish, aholi daromadlarini oshirish, mahalliy resurslardan samarali foydalanish va iqtisodiy faollikni kengaytirish orqali ijtimoiy barqarorlikni ta'minlaydi.

1 - jadval

Aholi toifalari bo'yicha kambag'allikni kamaytirish mexanizmlari¹⁵⁰

Kambag'allikni kamaytirish va ijtimoiy himoya tizimini mustahkamlashda aholi qatlamlariga moslashgan yondashuv muhimdir. Bolalar uchun minimal iste'mol savati va inson kapitalini rivojlantirishga asoslangan ta'lim, sog'liq va malaka oshirish dasturlari, nogironlar uchun pensiya, nafaqa va reabilitatsiya choralari kuchaytirish zarur. Mehnatga layoqatli aholida esa bandlik va mehnat mobilligini oshirish orqali qayta tayyorlash va rag'batlantiruvchi tizimlar joriy qilinadi. Oila instituti doirasida demografik xavfsizlik va ijtimoiy birdamlikni ta'minlab, ko'p

Sohalar	Shakllar	Nazariy asos	Amaliy vositalar
Bolalar	Mutlaq	Minimal iste'mol savati	Ijtimoiy to'lovlar, imtiyozlar
	Nisbiy	Ijtimoiy tengsizlik	Ta'lim va sog'liqdan teng foydalanish
	Subyektiv	Inson kapitali	Malaka oshirish kurslari
Nogironlar	Mutlaq	Ijtimoiy adolat	Pensiya, nafaqa, reabilitatsiya
	Nisbiy	Integratsiya	Reabilitatsiya, qayta tayyorlash
	Subyektiv	Inson huquqlari	Malaka oshirish, qayta tayyorlash
Mehnatga layoqatli aholi	Mutlaq	Bandlik	Qayta tayyorlash, malaka oshirish
	Nisbiy	Mehnat mobilligi	Samarali bandlik, hududiy mobillik
	Subyektiv	Motivatsiya	Rag'batlantiruvchi bandlik tizimi
Oila	Mutlaq	Demografik xavfsizlik	Bolalar va oilaga yordam, imtiyozlar
	Nisbiy	Ijtimoiy birdamlik	Ko'p bolali oilalarga yordam
	Subyektiv	Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash	Qo'shimcha yordam va imtiyozlar

bolali oilalarni qo'llab-quvvatlash hamda qo'shimcha imtiyozlar berish orqali barqaror rivojlanish kafolatlanadi.

Kambag'allikni kamaytirishda davlat kichik biznes subyektlarining imkoniyatlaridan keng foydalanishi zarur. Kichik biznes iqtisodiy o'sish drayveri sifatida bandlikni oshirish, yangi ish o'rinlari yaratish va aholi faolligini kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu yo'nalishda ishlab chiqiladigan strategiyalar kambag'allikning murakkab mohiyatini hisobga olib, xavf omillarini aniqlash va ularni kamaytirishga qaratilgan zamonaviy choralarni tatbiq etishi lozim.

¹⁵⁰ Nazariy bilimlarga asoslanib tadqiqotchi ishlanmasi

Innovatsion yondashuvlar, davlat qo'llab-quvvatlovi va xususiy sektor tashabbuslari uyg'unligi esa strategik natijalarga erishishni ta'minlaydi.

1 - rasm. Kambag'allikni kamaytirish modeli¹⁵¹

Kambag'allik muammosini samarali hal etish ko'p qirrali yondashuvni talab qiladi, chunki u nafaqat ijtimoiy yordam mexanizmlarini, balki chuqur institutsional islohotlarni ham o'z ichiga oladi.

Shu bilan birga, kambag'allik chegarasidan pastda yashovchi aholini qo'llab - quvvatlash ikki yo'nalishda olib boriladi: profilaktika choralarini amalga oshirish orqali kambag'allikning kelib chiqish sabablarini kamaytirish hamda uni bartaraf etishga qaratilgan bevosita chora-tadbirlarni amalga oshirish. Bu jarayon davlat boshqaruvining samaradorligini oshirish va xavf-xatarlarni tizimli baholash bilan uyg'unlashganda, nafaqat qisqa muddatli ijtimoiy yordam, balki uzoq muddatli barqaror rivojlanish va turmush darajasining sezilarli yaxshilanishiga erishiladi.

5. Xulosa

Yuqoridagi fikr va tahlillardan kelib chiqib, quyidagi muhim xulosalar chiqarildi va muayyan natijalarga erishildi.

Kichik biznes subyektlarini rivojlantirish kambag'allikka qarshi kurashishda strategik omil bo'lib, u bandlikni oshirish, aholi daromadlarini ko'paytirish va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Kambag'allikni kamaytirish jarayonida davlat tomonidan qo'llab-quvvatlov mexanizmlarini kengaytirish, innovatsion yondashuvlarni joriy etish hamda xususiy sektor tashabbuslarini rag'batlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, ijtimoiy himoya tizimini mustahkamlash va aholining turli qatlamlariga moslashgan yondashuvni qo'llash orqali qisqa muddatli yordam bilan bir qatorda uzoq muddatli barqaror rivojlanish ham ta'minlanadi.

ADABIYOTLAR.

1. Pohvoshev, V. A., & Kolesnikova, O. A. (2015). Development of women's entrepreneurship as a factor of effective employment. MIR (Modernization. Innovation. Development), 1(21), 103 - 107.

¹⁵¹ Muallif ishlanmasi

2. Radaev, V. V. (2003). Sociology of markets: Towards the development of a new direction. Moscow: Higher School of Economics Publishing House.
3. Bessonova, O. Y. (2009). Institutional traps in the Russian economy. Moscow: ROSSPEN.
4. Schumpeter, J. A. (1934). The theory of economic development. Cambridge, MA: Harvard University Press.
5. Sen, A. (1999). Development as freedom. New York: Alfred A. Knopf.
6. Shakhmatov, F. I. (2018). Innovatsion iqtisodiyot sharoitida kichik biznesni rivojlantirish mexanizmlari. Toshkent: Iqtisodiyot.
7. Nechiporenko, V. S. (2020). Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari va ularning samaradorligi. Toshkent: Fan va texnologiya. World Bank. Gender and Poverty Reduction: A Global Analysis. - Washington, DC: World Bank Group, 2021. - 112 p. - Rejim dostupa: <https://www.worldbank.org>
8. UNDP. Women's Economic Empowerment and Multidimensional Poverty in Central Asia. - New York: United Nations Development Programme, 2023. - 98p.
9. Nussbaum M. C. Women and Human Development: The Capabilities Approach. - Cambridge: Cambridge University Press, 2000. - 312 p.
10. Юрманова Е. А. Роль кооперативов в сокращении бедности и социальном развитии: международный опыт для Украины. - 2011.